

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

РЕВМАТОИД АРТРИТ БИЛАН ОҒРИГАН КЕКСА ОДАМЛАРДА НОСТЕРОИД ЯЛЛИГЛАНИШГА ҚАРШИ ДОРИ ВОСИТАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИ
Джаббарова М.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ностероид яллигланишга қарши дори воситалар (НЯҚДВ) кучли оғриқ қолдирувчи ва яллигланишга қарши таъсирга эга бўлиб, клиник амалиётда кенг қўлланилади. НЯҚДВ қабул қилувчиларни асосий қисмини бўғимлар, айниқса тизимли сурункали касалликлари билан оғриган беморлар ташкил этади. НЯҚДВ тайинлашда нојўя таъсирлар ривожланиши хавфи омилларини, айниқса кекса ва қари ёшдаги шахсларда ҳисобга олиши зарур. Ошқозон-ичак ва юрак-қон томир асоратлари ривожланиши хавфини ҳисобга олган ҳолда даволашни диққат билан назорат қилиши лозим.

Калит сўзлар: ностероид яллигланишга қарши дорилар, НЯҚДВлар гастропатияси, юрак-қон томир хавфи, артериал гипертензия, кексалик, ЦОГ- 3.

FEATURES OF USING NON-STEROID ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN ELDERLY PEOPLE WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

Djabbarova M.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) have a powerful analgesic and anti-inflammatory effect and are widely used in clinical practice. The main share of NSAID users are patients with chronic joint pathology, in particular, systemic diseases. When prescribing NSAIDs, it is necessary to consider the risk factors for the development of side effects, especially in elderly and senile individuals. Treatment must be carefully monitored, taking into account the risk of gastrointestinal and cardiovascular events.

Keywords: nonsteroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs-gastropathy, cardiovascular risk, arterial hypertension, old age.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Джаббарова М.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) обладают мощным анальгетическим и противовоспалительным эффектами и широко используются в клинической практике. Основную долю потребителей НПВП составляют больные с хронической патологией суставов, в частности системные заболевания. При назначении НПВП необходимо учитывать факторы риска развития побочных эффектов, особенно у лиц пожилого и старческого возраста. Необходим тщательный контроль лечения с учетом риска развития гастроинтестинальных и сердечно-сосудистых событий.

Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, НПВП-гастропатия, сердечно-сосудистый риск, артериальная гипертензия, пожилой возраст.

e-mail: miyassar445@gmail.com

Долзарблиги. Асосан катта ёшли аҳоли орасида тарқалган ва тахминан 1 фоизни ташкил этадиган ревматоид артрит (РА) кекса ва қари ёшдаги одамларда касалликнинг бошланишида ўзига хос клиник кўринишга эга. Мақолада кексалик даврида (86 ёш) РА бошланишининг камдан-кам учрайдиган ҳолати сифатида эътиборга лойиқ бўлган иккита клиник вазият келтирилган. Биринчи ҳолатда беморда кескин оғриқлар, яққол экссудатив белгилар, ҳаракат қобилиятининг сезиларли чекланиши билан кечувчи ўткир бошланишли полиартрит, юқори иммунологик фаоллик билан кузатиладиган патологик жараённинг нисбатан тез ривожланиши кузатилди. Иккинчи беморда эса, аксинча, касалликнинг аста-секин, минимал клиник ва иммунологик кўринишлар билан бошланиши ва бўғимларда деструктив жараённинг тез ривожланиши Беморларда бир нечта ёндош касалликлар

аниқланди, бу турли муаллифлар томонидан тақдим этилган кексаларда, шу жумладан РА билан оғриган беморларда коморбидлик тўғрисидаги маълумотларга мос келади [14].

РА оғир кечишининг башорат кўрсаткичларини аниқлаш долзарб вазифа ҳисобланади, чунки бундай ҳолларда касаллик оқимини яхшироқ сифатга ўзгартириш учун фаол даволаш чораларини қўллаш зарур. Функционал етишмовчилик, тузилмавий ўзгаришлар ва ўлим хавфининг ортиши башорат кўрсаткичлари ажратиб кўрсатилади. Ўлим хавфининг ортиши башорат кўрсаткичларига ўрта ва кекса ёш, кам ҳаракатли турмуш тарзи, ревматоид омилнинг (РФ) юқори кўрсаткичлари, РАнинг бўғимдан ташқари намоён бўлиши ва қўшимча касалликлар, шунингдек, яққол тузилмавий ўзгаришлар мавжудлиги ҳамда касалликларни яққол структуравий ўзгаришлари киради. [14].

Сурункали касалликлар, айниқса таянч-ҳаракат тизими ва юрак-қон томир тизими зарарланиши билан оғриган беморлар сони тобора ортиб бормоқда. Бўғимлар ва сурункали тизимкасалликларининг энг кенг тарқалган асосий клиник белгиси бу оғриқ ҳисобланади, ва оғриқ туфайли кекса ёшдаги беморларнинг 60-80 фоизи фаол турмуш тарзини юрита олмайди [12]. Ушбу оғриқ синдромини имкон қадар тўлиқ ва тез бартараф этиш даволашнинг энг муҳим вазифасидир. Сўнгги йиллардан буён бутун дунёда ностероид яллиғланишга қарши дори воситаларини қабул қилиш натижасида ошқозон-ичак тракти (ОИТ) шиллиқ қаватининг шикастланиш частотаси сезиларли даражада ошди [3].

Хорижий тадқиқотчилар маълумотларига кўра, ностероид яллиғланишга қарши дорилар (НЯҚДВ) ва ацетилсалицил кислотаси (АСК) 65 ёшдан ошган одамларда энг кўп қўлланиладиган дори воситаларидир. Шундай қилиб, тадқиқотларнинг бирида сўровда иштирок этганларнинг камида 70 фоизи НЯҚДВни ҳафтада камида бир марта ишлатади, 34 фоизи эса ҳар куни қабул қилади. АСКни эса ҳафтада бир марта иштирок этганларнинг камида 60 фоизи қабул қилади [3,8,12].

Шу билан бирга, ошқозон-ичак трактининг юқори қисмининг эрозив-яралли шикастланиши мунтазам равишда НЯҚДВ қабул қилувчи беморларнинг 20-40% да кузатилиши ҳақида маълумотлар мавжуд. Масалан, ревматология илмий-тадқиқот институти маълумотларига кўра, эрозив-яралли ўзгаришлар частотаси режали эндоскопик текширув (ЭГДС) вақтида ушбу препаратларни қабул қилган беморларда 33,8% ни ташкил этди [3,6].

Ошқозон-ичак трактининг ностероид яллиғланишга қарши дорилар (НЯҚДВ билан боғлиқ зарарланишларининг юқори хавф омилларига, биринчи навбатда, яра тарихи, антикоагулянтлар ва антиагрегантларни қабул қилиш, тез-тез қайталанувчи яралар (шу жумладан, НЯҚДВ билан боғлиқ), айниқса, илгари қон кетиши ва/ёки тешилиш билан асоратланган яралар киради. Патологиянинг ривожланиш хавфи 60 ёшдан ошган, *Helicobacter pylori* билан касалланган, зарарли одатларга (чекиш, спиртли ичимликларни суиистеъмол қилиш) эга бўлган шахсларда юқори бўлади [3,8].

Мақсад. Ревматоид артрит касаллиги бўлган кексаларда ностероид яллиғланишга қарши дори воситаларини қўллаш хусусиятлари аниқлаш

Материаллар ва услублар

Тадқиқот иши проспектив усулда Бухоро вилояти кўп тармоқли касалхонасининг ревматология бўлимида РА билан ётиб даволанган 60 ёшдан катта бўлган беморларни назорат остига олиб уларни барча натижалари таҳлил қилиб чиқилди. Текширишда Америка ревматология уюшмаси (Насонова В. А., Астапенко М. Г., 1989) томонидан ишлаб чиқилган диагностик мезонлар асосида классик РА деб ташхис қўйилган беморлар гуруҳи олинган эди. Жумладан, РА касаллик давомийлиги 7,76 ± ўртача 0,84 ёш.

Натижа ва таҳлиллар. Тадқиқотда Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказининг ревматология бўлимида 2022 йил 6 ой (январь–июнь) мобайнида ревматоидли артрит билан стационар даволанган 60- 76 ёшли 43 нафар бемор танлаб олинди. Ревматоид артрит ташхиси АСР (1987) ва АСР/EULAR (2010) критерийларига асосланган ҳолда қўйилди. Касаллик фаоллик даражаси DAS-28 – (Disease Activity Score) кўрсаткичларига асосланган ҳолда баҳоланди. Гастропатия хавфни эрта аниқлаш ва прогнозлашда ЭГДС маълумотларини натижаларидан фойдаланилди. Гастропатия касаллигини ривожланиши эрта предиктори сифатида бу беморларда ошқозон-ичакни ички қатламларини модифицирланган F.L. Lanza шкаласи ёрдамида ошқозон шиллиқ қаватининг шикастланиш кўрсаткичлари ва барий ёрдамида рентгеноскопия усуллари билан аниқланди.

Тадқиқот таҳлилларига кўра, 43 та РА билан касалланган беморларнинг 31 (72,1%) нафарини аёллар ва уларнинг ўртача ёши 60,4±2,86 ни, 12 (27,9%) нафари эркаклар бўлиб, уларнинг ўртача ёши 60,3±8,46 ни ташкил этди.

1-Жадвал

Кўрсаткичлар	Натижалар
<i>Демографик кўрсаткичлар</i>	
Беморлар сони	43
Ўртача ёши	60,4±2,86
60-74	64,4±2,86
75 ёшдан катта	75,4±1,89
ногиронлик	36 (83,7%)
Жинси, n (%)	
аёллар	31 (72,1%)
эркаклар	12 (27,9%)

Юқоридаги кўрсаткичлардан маълумки беморларнинг кўпчилигида ногиронлик мавжуд бўлиб, бу нафақат ревматологик балким юрак қон-томир касалликлари мавжудлигидадир. НЯҚДВ (яллиғланишга қарши дори воситалар)нинг овқат ҳазм қилиш тизимига ноҳўя таъсири хавф омилларининг мавжудлиги билан боғлиқ, улар орасида энг муҳимларидан ошқозон-ичакдан қон кетиш ҳолати, бир вақтнинг ўзида ушбу гуруҳнинг бир нечта дори воситаларини қабул қилиш (шу жумладан ацетилсалицил кислотаси ҳам), шунингдек беморнинг ёшини катталиги, антиагрегантлар ва/ёки антикоагулянтларни бир вақтда қабул қилиш, турғун юрак етишмовчилиги каби ҳамроҳ касалликлар ва бошқалардир.

Кекса беморларда НЯҚДВнинг юрак-қон томир тизимига таъсири ҳам муҳим аҳамиятга эга. Юрак-қон томир асоратлари НЯҚДВ таъсирида тромбосан А2 синтези мувозанатининг (ЦОГ-1 га боғлиқ жараён) - тромбоцитлар адгезияси ва агрегацияси индуктори ҳамда антитромботик простаглицинлар (ЦОГ-2 га боғлиқ жараён) ўртасидаги мувозанатнинг тромб ҳосил бўлиш томонида силжиши туфайли юзага келади. Юрак-қон томир тизими томонидан жиддий ноҳўя таъсирларнинг ривожланиш эҳтимоли катта ёшдаги беморларда клиник амалиётда жуда тез-тез учрайдиган хавф омилларининг мавжудлиги билан боғлиқ бўлади.

Юрак-қон томир фалокатларининг олдини олиш сурункали оғриқларни самарали ва хавфсиз даволашни, коморбид юрак ва қон томир касалликларининг терапиясини ўз вақтида тузатишни ўз ичига олади. НЯҚДВ қабул қилиш билан боғлиқ артериал гипертензияда монотерапия сифатида кальций каналлари блокаторларидан фойдаланиш маъқулроқ, чунки НЯҚДВ уларнинг қон босимини туширувчи таъсирини камайтирмаслиги ҳақида далиллар мавжуд. Юрак-қон томир фалокатларининг юқори хавфи мавжуд бўлганда, НЯҚДВ тромбоз ривожланиш хавфини камайтирадиган дори воситалари билан биргаликда буюрилиши лозим.

НЯҚДВ ни қўллашнинг энг мақбул усули асосан селектив ЦОГ-2 ингибиторларини (нимесулид ва бошқалар) тайинлашдир. Улар ушбу синф препаратлари орасида "олтин ўрталик"ни эгаллайди. Бир томондан, бу дорилар ЦОГ-2 ни танлаб ингибирлаши орқали ошқозон-ичак асоратлари ривожланиш хавфини камайтиради. Бошқа томондан, уларнинг ЦОГ-2 га нисбатан селективлиги коксидларга қараганда бироз пастроқ бўлганлиги сабабли, юрак-қон томир асоратлари камроқ учрайди.

Хулоса:

1. Шундай қилиб, юқорида айтилганларнинг барчасини ҳисобга олган ҳолда, ошқозон-ичак тракти ва юрак-қон томир хавфини инобатга олиб ностероид яллиғланишга қарши дориларни тайинлаш алгоритми қуйидаги ёндашувлар кўринишида тақдим этилиши мумкин: Таъкидлаш жоизки, айнан хавф омилларини ҳисобга олиш ҳамда ошқозон-ичак ва юрак-қон томир тизимидаги ноҳўш ҳодисаларнинг олдини олиш, айниқса, кўп касалликка чалинган кекса беморларда НЯҚДВ қўллаш фониди индивидуал хусусиятларни инобатга олиш жуда муҳимдир.

2. Шунини билиш муҳимки, дори воситаси ўзининг фармако иқтисодий кўрсаткичлари бўйича кенг доирадаги беморлар учун қулай бўлиши керак, улар орасида кам таъминланган ва кекса ёшдаги шахслар сезиларли қисми ташкил этади. Таъкидлаш жоизки, нимесулид (найз) юқорида келтирилган талабларга тўлиқ жавоб беради.

3. Шундай қилиб, клиник вариантларнинг хилма-хиллиги ва кекса ҳамда қари ёшдаги одамларда организмдаги инволютив жараёнлар фониди ревматоид артрит учун хос бўлган касаллик кечишининг йўқлиги ҳар бир аниқ ҳолатда индивидуал ёндашувни ва клиник-лаборатория маълумотларини синчковлик билан таҳлил қилишни талаб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Ахрарова Ф. М. Характеристика изменений гастродуоденальной зоны у ревматических больных. //Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. | выпуск 134 | – 2016.-№10.-С.29-31.
2. Балуюва Е.В. НПВП-индуцированная гастропатия: от понимания механизмов развития к разработке стратегии профилактики и лечения. РМЖ. -2017.- №10. –С. 697-700.
3. Голованова Е.В. Защита слизистой оболочки ЖКТ от повреждающего действия нестероидных противовоспалительных препаратов. Лекция. Клиническая геронтология. 1-2. -2017.-С 47-50.
4. Джаббарова М. Б., Саидова М. М. Гастропатическая комарбидность у больных ревматоидным артритом //Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 1-6.
5. Дикарева Е.А., Макаренко Е.В., Пиманов С.И. Прогнозирование развития гастропатии, индуцируемой нестероидными противовоспалительными средствами у пациентов с ревматоидным артритом. Вестник ВГМУ. – 2015. – Том 14, №5. – С. 46-56.
6. Довгань Е.В. Нестероидные противовоспалительные препараты: вопросы безопасности. Эффективная фармакотерапия. - 2021. Ревматология, травматология и ортопедия.- С. 6-12.
7. Исаков Б.С., Кулембаева А.Б., Есиркепова Г.С. НПВП-индуцированные гастропатии в ревматологической практике: современные вопросы диагностики и лечения . Vestnik KazNMU.- №2.-2018. -С. 486-489.
8. Калагова А.В.1, Айларова Н.Р.2, Панагов З.Г.3. НПВП-гастропатии у больных ревматоидным артритом. Вестник науки и образования.- № 1(55). Часть 1. -2019. -С. 97-99.
9. Каримов М. Ш. Оценка желудочно-кишечного тракта у больных ревматоидным артритом: научное издание / М. Ш. Каримов [и др.] // Терапевтический вестник Узбекистана: научно-практический журнал. - Ташкент: зао сеал маг. - 2021. - N 1. - С. 92-96.
- 10.Лоренц С. Э., Жариков А. Ю. Современные представления о патогенезе НПВП индуцированной гастропатии. Бюллетень медицинской науки. – 2019. – №3 (15). – С. 17-29.
- 11.Маев И.В., Андреев Д.Н., Дичева Д.Т., Жилев Е.В. Новые представления о гастропатии, ассоциированной с применением нестероидных противовоспалительных препаратов. Consilium Medicum. -2017; 19 (8).- С.110–115.
- 12.Пахомова И.Г., Хорошина Л.П. Особенности применения нестероидных противовоспалительных препаратов у пожилых. Журнал неврологии и психиатрии. -№1.- 2016.-С. 169-172.
- 13.Пиманов С.И., Дикарева Е.А., Макаренко Е.В. Как уменьшить гастроинтестинальный риск при использовании нестероидных противовоспалительных препаратов? Consilium medicum. – 2014. Том 16.- № 2. -С. 95-99.
- 14.Ревматоидный артрит у пожилых пациентов Раскина Т.А.1 , Малышенко О.С.1, Панкратова С.Ю.2, Фанасков В.Б.2, Летаева М.В.1. Современная ревматология. 2017;11(1):33–37.

Иқтибос учун: Джаббарова М.Б. Ревматоид артрит билан оғриган кекса одамларда ностероид яллиғланишга қарши дори воситаларини қўллаш хусусиятлари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 568–571. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17201348>